

Esto es una encuesta previa y no se guardarán los resultados.

ÍNDICE DE RESILIENCIA OPERATIVA DEL CULTIVO DEL MEJILLÓN

Formulario Delphi 2

Tras la consulta emitida el pasado mes de Julio para identificar los escenarios de riesgo prioritarios en el proceso de acuicultura del mejillón de la Ría de Arousa (Delphi 1), en esta segunda consulta (Delphi 2) se busca evaluar la eficacia de ciertos factores y herramientas para hacer frente a dichos escenarios de riesgo.

Como sabe, la metodología Delphi nos permitirá encontrar el consenso y llegar a conclusiones robustas tras el intercambio de resultados y el análisis de conocimientos y opiniones del panel de expertos/as del que forma parte, con más de 20 actores vinculados al sector mejillonero, al ámbito académico, a agentes sociales, a la administración y al medioambiente. Para ello, al igual que en el Delphi 1, se llevarán a cabo tres rondas de respuestas. Tras cada ronda recibirá los resultados globales y anonimizados de todos/as los/as expertos/as para la reconsideración de su respuestas de cara a la siguiente ronda.

Sólo necesitará unos minutos para completar este cuestionario y todas sus respuestas serán privadas y confidenciales.

El plazo para completar esta primera ronda finalizará el domingo 8 de octubre de 2023, a las 23:55 h (horario ampliado). Ante cualquier duda o aclaración que necesite, puede contactar con el equipo TransformAr-Galicia en el e-mail transformar@uvigo.gal o el teléfono 986 130 108.

Tras una extensa revisión de literatura científica y el intercambio con agentes del sector en los talleres llevados a cabo en Galicia en el seno del proyecto TransformAr, se han identificado **20 factores de resiliencia**, clasificados en **5 dimensiones** y con potencial para hacer frente a eventos adversos del

cambio climático en el ámbito de la acuicultura del mejillón. A continuación, se mostrará una matriz por cada una de las cinco dimensiones. Cada matriz presentará cuatro factores de resiliencia en las filas y los **escenarios de riesgo** identificados por el panel de expertos en el Delphi 1 en las columnas.

DIMENSIÓN 1 DE 5: GOBERNANZA

*** 1. Puntúe, empleando una escala entre 0 y 3, en qué medida contribuyen los siguientes factores de resiliencia relacionados con la Gobernanza (filas) a minimizar los impactos negativos provocados por cada uno de los siguientes escenarios de riesgo (columnas). Cada escenario de riesgo se define por el aumento de la variable climático-meteorológica indicada y una fase del proceso de acuicultura.**

Si lo desea, puede añadir comentarios adicionales en la siguiente pregunta.

Siendo 0 = Sin contribución; 1 = Contribución baja; 2 = Contribución media; 3 = Contribución alta

	Temperatura superficial		Temperatura superficial		Viento / Obtención de la zona de roca		Acidificación de cuerdas	Acidificación de la zona de roca	Acidificación / Encordado	Acidificación / Preengorde	Acidificación / Desdoble	Acidificación / Engorde	Acidificación / Cosecha
Temperatura del aire / Obtención de la mejilla de la zona de roca	superficial del agua / Obtención de cuerdas	superficial del agua / Obtención de la zona de roca	Temperatura superficial del agua / Preengorde	Temperatura superficial del agua / Engorde	de la mejilla de la zona de roca	/ Obtención de cuerdas	/ Obtención de la zona de roca	Acidificación / Encordado	Acidificación / Preengorde	Acidificación / Desdoble	Acidificación / Engorde	Acidificación / Cosecha	

1.1 Programas de capacitación:

Iniciativas conjuntas de formación dirigidas a autoridades reguladoras, sector productivo y otros agentes clave sobre los desafíos del cambio climático y cultura

	Temperatura superficial del aire / Obtención de la zona de roca	Temperatura superficial del agua / Obtención de cuerdas colectoras	Temperatura superficial del agua / Obtención de la mejilla de la zona de roca	Temperatura superficial del agua / Preengorde	Temperatura superficial del agua / Engorde	Viento / Obtención de la zona de roca	Acidificación / Obtención de cuerdas colectoras	Acidificación / Obtención de la zona de roca	Acidificación / Encordado	Acidificación / Preengorde	Acidificación / Desdoble	Acidificación / Engorde	Acidificación / Cosecha
--	---	--	---	---	--	---------------------------------------	---	--	---------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

marítima que permitan dotarles de herramientas y conocimientos para implementar estrategias efectivas de adaptación

1.2 Gestión

flexible: Empleo de principios de gestión adaptativa, tanto por parte de la administración pública como del sector productivo, para abordar la incertidumbre con un enfoque flexible y ágil (e.g. toma de decisiones iterativas, incorporación de retroalimentación constante y ajustes de supuestos según

	Temperatura superficial		Temperatura superficial		Viento / Obtención de la zona de roca		Acidificación de cuerdas colectoras	Acidificación de la zona de roca	Acidificación / Encordado	Acidificación / Preengorde	Acidificación / Desdoble	Acidificación / Engorde	Acidificación / Cosecha
Temperatura del aire / Obtención de la zona de roca	superficial del agua / Obtención de cuerdas colectoras	superficial del agua / Obtención de la zona de roca	Temperatura superficial del agua / Preengorde	Temperatura superficial del agua / Engorde	de la mejilla de la zona de roca	/ Obtención de cuerdas colectoras	/ Obtención de la zona de roca	Acidificación / Encordado	Acidificación / Preengorde	Acidificación / Desdoble	Acidificación / Engorde	Acidificación / Cosecha	

la evolución de los escenarios).

1.3

Planificación del espacio marino:

Introducir en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) estrategias que incorporen la evaluación de impactos potenciales del cambio climático en la acuicultura del mejillón y otras actividades marítimas, con el propósito de prevenir conflictos y promover una coexistencia sostenible entre diversos sectores.

	Temperatura superficial del aire / Obtención de la zona de roca	Temperatura superficial del agua / Obtención de mejilla de cuerdas colectoras	Temperatura superficial del agua / Obtención de la zona de roca	Temperatura superficial del agua / Preengorde	Temperatura superficial del agua / Engorde	Viento / Obtención de la zona de roca	Acidificación de mejilla de cuerdas colectoras	Acidificación de la zona de roca	Acidificación / Encordado	Acidificación / Preengorde	Acidificación / Desdoble	Acidificación / Engorde	Acidificación / Cosecha
--	---	---	---	---	--	---------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

1.4 Gestión de fondos público-privados:

Evaluación de las necesidades financieras para la adaptación del sector con el propósito de crear y gestionar de forma eficiente fondos de origen público-privado que permitan llevar a cabo acciones preventivas y/o cubrir futuras contingencias.

2. Si lo desea, puede añadir cualquier comentario o aclaración que considere relevante sobre el contenido de la matriz que ha cubierto.

Le recordamos que en esta ocasión, como medida de flexibilidad, podrá **pausar el cuestionario y continuarlo en otro momento**. Para ello, tras cubrir alguna de las matrices del cuestionario, pulse en **botón 'Siguiente'** (para que se almacenen las respuestas) y después en el **botón 'Pausa' de la página siguiente** (ambos al final de cada página). **Podrá retomar el cuestionario desde el botón 'Iniciar' del e-mail de invitación.**

Siguiente »

Pausa

Funciona con Medallia Agile Research